

VOQELIKNI IMITATSIYALASH VOSITASIDA O‘QUVCHILARDA TARIXIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN TAJRIBA-SINOV ISHLARINING MAZMUNI

Seyfullaev Allanazar Skenderbekovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 3-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029839>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada voqelikni imitatsiyalash vositasida o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirishga yo‘naltirilgan tajriba-sinov ishlarining mazmuni haqida so‘z etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** voqelikni imitatsiyalash, tarixiy tafakkur, tajriba-sinov ishlari, mashg‘ulotlar tahlili.*

Voqelikni imitatsiyalash asosida o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirishga oid yondashuvlarimizning samaradorligini aniqlash maqsadida Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm va Sirdaryo viloyatlaridagi umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida uch bosqichda: Ta‘kidlovchi, shakllantiruvchi va yakunlovchi tajriba sinov ishlarini tashkil etdik. Tajriba-sinov ishlari jarayonida o‘qituvchilar va o‘quvchilarning tarixiy voqelikni idrok etish, uning mazmun-mohiyatini anglash asosida tarixiy tafakkurlarining qay darajada rivojlanganlik darajasini aniqlash maqsadida anketa so‘rovlari, savol-javoblar, davra suhbatlari tashkil etdik. Ba‘zi maktablarda amalga oshirilgan ishlar, jumladan, tarix muzeylari ish faoliyatini o‘rgandik.

Ta‘kidlovchi bosqichda o‘tkazilgan anketa so‘rovlarini tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, o‘qituvchilar o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni shakllantirish jarayonida voqelikni imitatsiyalash imkonini beradigan interaktiv metodlar, jumladan, imitatsion va noimitatsion usullar, muammoli topshiriqlar, o‘yinlardan juda kam foydalanar ekanlar. O‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirishga yo‘naltirilgan mustaqil ishlar, kichik tadqiqotlarga yetarli darajada e‘tibor qaratish zaruriyati mavjud. O‘quvchilarning tarixiy tafakkurini shakllantirishda fanlararo aloqadorlik, integratsiya, refleksiya metodlaridan foydalanishga aksariyat o‘qituvchilarning e‘tibor qaratmayotganliklari aniqlandi. Juda kam maktablarda biz o‘rgangan umumiy o‘rta ta‘lim maktablaridan faqat bittasida tarix muzeyi mavjudligiga guvoh bo‘ldik. Ushbu kamchiliklardan kelib chiqqan holda tajriba-sinov ishlarining ikkinchi shakllantiruvchi bosqichida tarix o‘qituvchilarining voqelikni imitatsiyalash asosida o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish sohasidagi metodik mahoratlarini oshirish maqsadida ilmiy metodik tavsiyalar, dars ishlanmalari, metodik tavsifnomalar ishlab chiqib, tarix fanini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirishga harakat qildik. Shu maqsadda quyidagilarga e‘tibor qaratdik. O‘quvchilar tarixiy bilimlarni fikriy faoliyat usullarini qo‘llamasdan turib o‘zlashtira olmaydilar. O‘quvchilar 5-sinfga o‘tganlaridan keyin nisbatan murakkab fikriy faoliyat usullaridan foydalangan holda tarixiy voqelikni o‘rganishga kirishadilar. Ular “Tarixdan hikoyalar” darslarida turli-tuman dalillar, tarixiy voqeliklar, ko‘plab xalqlarning turmush tarzi, mashg‘uloti, ularga oid eng qadimgi ma‘lumotlarni o‘rgana boshlaydilar. Bunday dalillar eng qadimgi odamlar, Avesto, Yevropa, Amerika qit‘alaridagi dastlabki sivilizatsiyalar, qadimgi shaharlarning paydo bo‘lishi haqidagi turli-tuman dalillar bilan tanishadilar. Bu jarayonda biz o‘qituvchilarga o‘quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish, voqelikni imitatsiyalash imkonini beradigan interaktiv, imitatsion, noimitatsion metodlardan foydalanishni tavsiya qildik. O‘quvchilar barcha hodisalarning aniq belgilarini ko‘ra olish ko‘nikmasiga ega bo‘lishlari uchun imitatsiyalash

metodidan samarali foydalanishga harakat qildik. Bu jarayonda o‘qituvchilar o‘quvchilarga dalillarni tahlil qilish, qiyoslash, umumlashtirish, isbotlash haqida ma’lumot berib, turli voqealarni o‘rganish jarayonida ushbu metodlardan foydalanishga oid ko‘nikmalarni shakllantirishga harakat qildilar. Bunday ko‘nikmalarni shakllantirish jarayoni o‘zida:

o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarga o‘rganilayotgan materialning o‘ziga xos jihatlari, mazmuni, maqsadi, vazifalarini tushuntirish;

aniq misollar asosida mazkur usullarni ko‘rsatib berish;

tarixiy bilimlarni o‘z ichiga olgan manbalar ustida rivojlantiruvchi xarakterdagi harakatlarni bajarish - bunga o‘qituvchining tushuntirishi, darslikdagi matn, ko‘rgazmali qurollar, xaritalar, tarixiy hujjatlar, arxiv hujjatlar kabilar ustida ishlashdan iborat;

O‘quvchilardan fikriy faoliyat ko‘rsatishni talab qiladigan topshiriqlar boshqa operatsiyalar, usullardan foydalanishni talab qiladigan topshiriqlar bilan navbatma-navbat almashtirildi. O‘quvchilarda fikrlash ko‘nikmalarini va malakalarini shakllantirishda tarixiy voqealarning mazmuni bosqichma-bosqich murakkablashtirilgan holda taqdim etildi. Natijada, o‘quvchilarning fikrlash faoliyatlari ham murakkablashdi. Ularda ko‘proq belgilar, aloqalar, sababalar, xulosalar, umumlashtirish faoliyatiga oid ko‘nikmalar rivojlandi. Shu asosda o‘qituvchi aqliy faoliyatning yangi, murakkabroq usullarini ko‘rsatishga harakat qildi. Natijada, o‘quvchilar bir xil ahamiyatga ega bo‘lgan dalillarni bir voqelikdan ikkinchisiga o‘tkazish ko‘nikmasiga ega bo‘ldilar. 5-sinfda o‘quv dasturi va darslikdagi topshiriqlarga mos tarzda o‘quvchilarga o‘quv materialining soda rejasini tuzish vazifasi topshirildi. Ularga reja tuzishning maqsadi tushuntirildi, voqelik bayonidan eng asosiy narsani ajratish vazifasi berildi. Uni to‘ldirish va qayta so‘zlab berish talab qilindi. Matn ustida ishlash usullari tavsiya qilindi. Ular:

- O‘quv materialini yaxshitil fikr ifodalangan qismlarga bo‘lish;

- Har bir qismdagi asosiy fikrni ajratish;

- Har bir qismga alohida sarlavha qo‘yish: rejaning alohida alohida bandlarini tuzish, shundan keyin o‘qituvchiga topshiriqlarni murakkablashtirish haqida ko‘rsatma berildi. O‘qituvchi dastlab matn, keyin illyustratsiyalardan foydalandi. Ushbu jarayonda o‘qituvchining hikoyasi, tarixiy hujjatlar, ilmiy manbalar va videofilmlardan foydalanildi.

O‘quvchilar 5-6-sinflarda o‘rganilayotgan mavzuning soda rejasini tuzishga muvaffaq bo‘ldilar. 7-8-9-sinflarda mavzuning murakkab rejasini tuzishga oid topshiriqlarni bajardilar. O‘quvchilar mavzuning rejasini tuzishda tahlil va umumlashtirish metodidan foydalandilar. 5-sinf tarix darslarining barchasida tahlil qilish usulidan foydalanildi. O‘qituvchi esa o‘quvchilarga tarixiy voqelikning asosiy o‘ziga xos jihatlarni ajratib ko‘rsatishga oid topshiriqlar berdi. U bu jarayonda “tahlil” atamasidan foydalanmasdan turib o‘quvchilarga O‘zbekiston hududida yashagan dastlabki odamlarning qiyofasini tasvirlash haqida topshiriq berdi. Shu bilan bir qatorda u dastlabki mehnat qurollarini aytib berishni ham talab qildi. Shundan keyin o‘quvchilar qadimgi davlatlar va odamlar tarixiga oid bilimlariga tayangan holda o‘sha davrda yashagan odamlarning qiyofasigaxos beldilar va mehnat qurollarini ko‘rsatib ular haqida fikrlarni bayon qildilar. Buyuk ipak yo‘li, savdo va transport vositalarining kashf etilishi, ularning asosiy belgilar, o‘tmish va bugungi kun uchun ahamiyatli jihatlari haqida fikr yuritdilar. Bu jarayonda bosqichma-bosqich topshiriqlar murakkablashtirilib, o‘qituvchi o‘quvchilar bilan munozara vaziyatlarini tashkil etdi. Masalan ozodlik uchun kurashgan qahramonlar haqida fikr yuritilib, ular bajargan ishlarni so‘zlab berdilar. Dars jarayonida o‘quvchilar xalq qahramonlarining faoliyatiga o‘z munosabatlarini bayon qildilar. Dars davomida O‘quvchilar bir qator savollarga javob qaytardilar. Masalan, Buyuk ipak yo‘li qaysi hududlardan o‘tgan?., Buyuk ipak yo‘lidan

qanday maqsadlarda foydalanilgan?., Buyuk ipak yo‘li o‘rta Osiyo va sharq xalqlari uchun qanday ahamiyatga ega bo‘lgan? O‘quvchilar nima uchun yozuv insoniyatning buyuk kashfiyoti sifatida e’tirof etilganligini tushuntirishga harakat qildilar. Amalga oshirilgan tahliliy jarayonlar o‘quvchilarning xulosalari bilan yakunlandi. Tarixiy voqealarni tahli qilish va umumlashtirishda o‘quvchilar tomonidan tuzilgan rejalar, jadvallar, mantiqiy chizmalar ularda tarixiy tafakkurning rivojlanishida alohida ahamiyat kasb etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoev Sh.M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘, kelajagi farovon bo‘ladi. – T.: “O‘zbekistan” 2019.
2. Istoricheskoe myshlenie // Teoriya i metodologiya istoricheskoy nauki. Terminologicheskiy slovar. Otv. red. A.O.Chubaryan. – M.: 2014.
3. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015.
4. Lerner I.Ya. Razvitie myshleniya u uchashixsya v protsesse obucheniya istorii / Posobie dlya uchiteley. – M.: Prosveshenie, 2002.
5. A.Sagdullaev, B.Aminov, O‘.Mavlonov, N.Norqulov. O‘zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti / 1-qism – T.: “Akademiya”, 2000.
6. Xojametov G.B. Tarix fanlarini o‘qitishda AKTdan foydalanish samaradorligini oshirish (“Tarix o‘qitish metodikasi” fanini o‘qitish misolida: ped.fanl. bo‘yicha fals.fanl.dok. (PhD) ... avtoref. – Nukus: 2023. 16-17-b.
7. Usmonboyeva M., Aripova M., Mo‘minova D. Ta’lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish. – T.: “Lesson Pres” nashriyoti, 2019.
8. Zamilova R.R. Badiiy-tarixiy adabiyotlar vositasida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida tarixiy tafakkurni shakllantirish texnologiyasini takomillashtirish: ped.fan.doktori (DSs) ... dis.avtoref.–T.: 2022.